

УДК 332.12

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ: КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД

ПЕРЕВОЗНИКОВА Е.В.,

канд. экон. наук

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье определено формирование кластеров как основное направление развития промышленного потенциала территорий (регионов). Предложена концепция кластеризации, в основу которой положена сетевая концентрация промышленного производства с выделением точек роста, что окажет положительное влияние на модернизацию производительных сил и социально-экономическое развитие территорий (регионов).

Ключевые слова: кластер, территория, регион, стратегия развития, промышленный комплекс.

The article defines the formation of clusters as the main direction of development of the industrial potential of the territories (regions). A clustering concept has been proposed, which is based on the network concentration of industrial production, highlighting points of growth, which will have a positive impact on the modernization of the productive forces and the socio-economic development of territories (regions).

Keywords: cluster, territory, region, development strategy, industrial complex.

Постановка задачи. Анализ регионального развития [2, 3] указывает на экономическое предпочтение наиболее заселенных территорий и существенные диспропорции их экономических показателей. Казалось бы, концентрация финансовых и человеческих ресурсов должна обеспечивать регионам конкурентные преимущества, но более подробный анализ дает основания обратить внимание на низкую производительность региональных экономических систем и специфику отраслей их специализации в сети общенациональной экономики.

На основании чего можно утверждать, что в ДНР сложилась модель периферийного зависимого развития, которую описано А.

Эмануэлем и Р. Пребишем [4], когда активно развивается несколько крупных городов-мегаполисов, используя ресурсы периферии. Основным риском такого развития является усиление региональных диспропорций.

Исходя из этого, считаем целесообразным применение двухмерного подхода к управлению ресурсным обеспечением развития территорий, который бы дал возможность, с одной стороны, потреблять оригинальные ресурсы для достижения целей развития, а с другой – использовать определенные комбинации ресурсов в зависимости от существующих условий.

Иными словами, предлагаемый подход включает два сегмента: первый – использование потенциала территории и его расширения или диверсификации; второй – разработка и создание новых ресурсов, принятие решений относительно направления и интенсивности развития конкретного вида ресурсов на основе выявления потребностей в будущем.

Это возможно лишь при условии усиления конкурентных преимуществ территории и активной инновационной деятельности. То есть, возможность повышения конкурентоспособности территории определяется способностью ее субъектов (предприятий, учреждений, организаций, населения; местных органов власти и управления) не только эффективно использовать имеющиеся ресурсы, но и привлекать дополнительные ресурсы, совершать открытия новых их видов.

Итак, как механизм мобилизации внутренних ресурсов территории и укрепления ресурсного обеспечения их развития, перспективным является направление формирования кластерных структур.

Актуальность темы исследования. Функционирование и развитие любой территории обеспечивается ресурсами, априорная классификация которых включает природные (в т. ч. рекреационные), человеческие (в т. ч. интеллектуальные), материально-технические (в т. ч. инновационные), финансовые (в т. ч. инвестиционные), информационные (в т. ч. виртуальные), нематериальные. При этом, как определяется в современной научной литературе, может быть несколько вариантов действий субъектов территориального управления: перераспределение ресурсов, мобилизация ресурсов, эквивалентный обмен ресурсами [1]. Как известно, теория стратегического менеджмента использует

рыночный инструментарий детерминации конкурентоспособности объекта (предприятия, территории), то есть путем его позиционирования и оценки внешней среды. Вместе с тем такой подход вряд ли оправдан для применения в управлении развитием территории, когда местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления необходимо концентрировать усилия на релевантных конкурентных ресурсах территории, поскольку именно они способствуют наиболее полному удовлетворению общих потребностей населения

Анализ исследований и публикаций. Возникновение, развитие и проблемы функционирования экономических кластеров на региональном уровне являются одними из ведущих вопросов современной научной мысли. Особенно это касается такого аспекта государственного управления, как управление региональным развитием.

Идея кластерной организации общественного производства товаров и услуг как источник и фактор экономического и социального роста территорий за счет интеграции ресурсных возможностей, новаторских идей, обеспечения соответствующих норм и правил делового поведения, будучи одобренной учеными и практиками, быстро распространилась в прогрессивных западных странах [2, 3, 5]. Поэтому кластеры как организационно-правовая форма, отличающаяся особой внутренней организацией деятельности, определяется сплоченностью субъектов хозяйствования в единое целостное хозяйственное образование, в котором участники, не упустив свои права и самостоятельность, обогащают и улучшают свои конкурентные возможности и создают новый ресурс развития, заслуживают особого внимания со стороны органов местной власти.

По приблизительным оценкам специалистов число публикаций по кластерному анализу и его приложения в различных областях знания удваивается каждые три года [6].

Цель исследования – обобщить и развить научно-методические основы формирования кластеров и обосновать кластерную концепцию развития промышленного потенциала территорий.

Основные результаты исследования. Кластерный подход – это реализация интеграционных процессов в сфере производства, создание новых форм экономической активности, которые

функционируют на высоком уровне агрегации, что обеспечивает высокую эффективность управления, целенаправленное использование совокупного производственного потенциала и организационно-экономического ресурса всех участников кластерного образования.

Экономика городов как сложная социально-экономическая система в организационном аспекте представляет собой совокупность многовекторных, многоцентровых, многофункциональных отраслевых и межотраслевых структур субъектов хозяйствования, которые создают почву их комплексного развития. В составе факторов, обеспечивающих прочность экономических систем территорий и их возможности к стабильному развитию и успешной жизнедеятельности, рассматриваются прогрессивные организационные формы и структуры хозяйствования. Ведущее место в составе последних занимают региональные и муниципальные кластеры, которые представляют собой сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных предприятий, организаций, фирм и других субъектов хозяйствования в смежных отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций, функционирующих в определенных отраслях, которые конкурируют между собой, но вместе с тем ведут совместную деятельность [7].

В каждом регионе как ядро кластера предлагается выделять высокотехнологичное производство, которое будет основой формирования кластера и обусловит повышение уровня технологического развития промышленного потенциала. Достоинствами такой системы управления является эффект масштаба производства, основой которого служит наличие в лице одной из фирм кластера ядра инновационной активности. Вторым положительным эффектом, характерным для кластеров, выступает эффект охвата. Эффективный высокотехнологичный кластер повлечет цепную реакцию других предприятий, даст им толчок к развитию и обеспечит прогресс в других секторах экономики. Концепция кластерного развития промышленного потенциала должна основываться на следующих принципах:

– направленность на современные тенденции развития промышленного потенциала;

- концептуальный базис должен согласовываться со стратегическими ориентирами национальной экономики;
- содержательное наполнение должно включать современный научно-методический инструментарий [7].

Формирование промышленных интегрированных объединений приведет к эффективному использованию ресурсов, рациональному использованию объектов инфраструктуры и налаживанию эффективного сотрудничества между промышленными предприятиями. Однако определение кластера в современной экономике значительно шире и не ограничивается лишь совокупностью промышленных предприятий, географически близких между собой.

В настоящее время кластерная форма выступает в качестве важнейшего объекта промышленной политики, проводимой на всех уровнях. В этой связи управление промышленными комплексами является приоритетной задачей в части их формирования с учетом инфраструктуры кластера [6].

Как неотъемлемые участники кластера рассматриваются: предприятия-поставщики, предприятия-покупатели, а также маркетинговые организации, финансовые институты, предприятия, обеспечивающие предоставление информационных и телекоммуникационных услуг. Кластеры как интегрированные объединения способствуют консолидации усилий не только субъектов хозяйствования, но и науки и власти. Консолидация с наукой способствует внедрению прогрессивных технологий в промышленное производство и развитие новых видов промышленной деятельности, структурно-технологической модернизации промышленности. Образовательные ресурсы являются важным источником получения конкурентных преимуществ для промышленных предприятий. Осознавая важность постоянного поиска новых знаний в условиях глобальной экономики, кластеры все чаще сосредотачиваются вокруг инновационно активных предприятий, которые формируют ядро кластера и способствуют трансферу инноваций к другим участникам кластера.

Эффективное функционирование кластера требует создания благоприятной институциональной среды, элементы которой способствуют развитию промышленности. Создание благоприятных условий для развития промышленного кластера

предусматривает повышение качества как базового, так и профессионального образования, для формирования квалифицированной рабочей силы, способной вводить инновации; налаживать взаимодействие между научно-исследовательскими учреждениями и бизнес-структурами с целью трансфера знаний.

Взаимодействие между образовательными учреждениями и субъектами хозяйствования должно предусматривать: обеспечение спроса на рынке рабочей силы (то есть подготовка специалистов необходимых профессий (целевая подготовка); повышение качества образовательных услуг (заключение договоров с ведущими фирмами с целью приобретения практических навыков во время обучения, прохождения практик и стажировок); привлечение в государственные экзаменационные комиссии руководителей ведущих предприятий, что будет способствовать более объективному оцениванию образовательных услуг [5].

Несмотря на повышенный интерес к кластерам и принятые мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности отдельных территорий, их количество увеличивается медленно. Роль кластеров смещена больше в сторону формирования благоприятной инновационной инфраструктуры, чем действенного механизма, на основе которого можно строить стратегию инновационного развития региона [7].

Эффективная реализация концепции кластерного развития промышленного потенциала невозможна без создания соответствующих условий на мезо- и макроуровнях (табл. 1).

Таблица 1

Условия реализации концепции кластерного развития региона

Макроуровень	Мезоуровень
Стабильная экономическая ситуация	Проведение исследований в определении приоритетов развития регионов
Формирование нормативно-правовой базы	Поиск конкурентных преимуществ
Формирование национальной инновационной системы	Разработка региональных программ развития
Благоприятный инвестиционный климат	Привлечение отечественных и иностранных инвесторов
Упрощение налоговой системы	Контроль целевого расходования средств
Наличие долгосрочных государственных программ	Готовность к сотрудничеству местных органов власти
Наличие развитой инфраструктуры	Генерирование новых идей
	Формирование координационного комитета

Отсутствие гибкой координации использования муниципальных ресурсов, отраслевой принцип формирования организационных структур органов местной власти, неэффективная структура управления муниципальным хозяйством, недостаточное использование корпоративного способа хозяйствования как эффективной технологии антикризисного управления и муниципального финансового менеджмента, низкая организационная корпоративная культура местного самоуправления не способствуют появлению политики и стратегии кластеризации как источника и пути повышения развития региональных экономик на инновационных организационных принципах.

Необходимо разрабатывать определенную методологию ресурсного менеджмента, которая должна включать ресурсное обеспечение, управление «квалификацией» ресурсов, управление эффективностью использования ресурсов, менеджмент ресурсных резервов, управление разработкой новейших видов ресурсов и тому подобное. При этом следует заметить, что из-за высокой вариабельности территориальных ресурсов ресурсный менеджмент по составляющим имеет существенные особенности.

Местная администрация должна действовать в интересах местного бизнеса и развивать политику, направленную на привлечение и укрепление предпринимательских структур. Сами предприниматели должны иметь возможность влиять на формирование местного законодательства, приоритетом которого стало бы улучшение среды для развития бизнеса и создания новых предпринимательских структур [8].

Местные власти могут идентифицировать кластеры через исследования экономики. Впрочем, власть не создает кластеры и не должна брать на себя лидирующую функцию по отношению к кластеру. Вместо этого функция местных органов власти должна заключаться в содействии проведения встреч членов кластера, выполнении исследования с целью оказания помощи кластера в самоопределении и формировании, и в реагировании на приоритеты кластера путем предоставления соответствующей помощи.

В процессе внедрения кластерной стратегии необходимо проявление длительного лидерства как со стороны местных властей, так и со стороны бизнеса. Лидерам отрасли нужно

определить приоритеты кластера. Лидерство со стороны власти заключается в обеспечении своевременного реагирования на потребности отрасли и признании приоритетности кластеров.

Местные органы власти могут использовать кластерную стратегию по-разному: структурировать инициативы по экономическому развитию с использованием кластерной модели и координировать деятельность своих подразделений по работе с промышленными кластерами. В то время как местные власти выступают координатором такой деятельности, как правило, лидеры отрасли управляют кластером.

Правительственные организации – учебные и образовательные учреждения, агентства по экономическому развитию, исследовательские институты – также оказывают серьезную поддержку кластерам. Таким образом, вместо привлечения трех организаций с тремя разными и несогласованными программами, направленными на все ту же отрасль или кластер, такие организации работают совместно. При таком подходе для определения и решения ключевых вопросов организации работают с кластерами, а не с отдельными предприятиями [8].

Необходимым является формирование координационного комитета, который проводил бы регулярные встречи с участием представителей ключевых кластеров для обсуждения таких актуальных тем, как положительные и отрицательные факторы, влияющие на экономическое развитие региона, определение потребностей в трудовых ресурсах и учебных программах. В состав комитета могут войти представители власти, агентств по экономическому развитию, учебных заведений и другие местные общественные лидеры.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной теме. Таким образом, кластерная модель объединения субъектов хозяйствования, учреждений и организаций предлагает достаточно новый способ получения преимуществ от интеграции ресурсов в интересах развития территории наряду с другими инновационными для управления развитием территории организационными формами.

Однако ресурсное обеспечение развития территорий на основе кластерного подхода требует от местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления применения современных методов ресурсного менеджмента. Формирования

производственных кластеров должно осуществляться на основе объективных конкурентных преимуществ региона с учетом других возможных изменений в перспективе. Кластер как элемент стратегии развития региона должен учитывать и не противоречить общей стратегической линии развития территории.

Список использованных источников

1. Заркович А.В. Оценка влияния кластеров на инновационное развитие стран и регионов / А.В. Заркович, Е.А. Стрябкова // Креативная экономика. – 2013. – №11 (83). – С. 13-20.
2. Перевозникова О.В. Регіоналізація – як відповідь на проблеми національної стратегії розвитку / О.В. Перевозникова // Механізми і методи управління соціально-економічним розвитком підприємств і галузей економіки: III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференція: матеріали конференції, м. Донецьк, 18 березня 2014 р., ДонДУУ / за ред. Поважного О.С. – Донецьк: ДонДУУ, 2014. – 157-159.
3. Перевозникова Е.В. Анализ проблем несоответствия интересов государства и регионов / Е.В. Перевозникова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Серія «Економіка». – 2013. – №3(27). – С. 69-100.
4. Теория периферийной экономики. Большой экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://big_economic_dictionary.academic.ru/16043/.
5. Гакашев М.М. Методика отбора и формирования экономических промышленных кластеров / М.М. Гакашев // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия «Экономика и управление». – 2013. – №1. – С. 20-23.
6. Барышникова Л.П. Промышленный кластер как модель конкурентоспособной экономики / Л.П. Барышникова // Проблемы обеспечения стабильности социально-экономической системы в контексте современных реалий: сб. науч. работ серии «Экономика». – Вып. 11. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 5-15.
7. Перевозникова О.В. Формування регіональної кластерної стратегії інноваційного розвитку машинобудівної галузі в умовах економічної стабілізації: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05:

захищена 13.05.2011 / Перевознікова Олена Володимирівна. – Д., 2011. – 219 с.

8. Перевозникова Е.В. Значение кластерной модели территориальной организации производства для экономического развития региона / Е.В. Перевозникова // Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий: материалы III междунар. науч.-практ. конф. РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://econproblem.isert-ran.ru>.

УДК 339.138

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ КОММУНИКАЦИЙ СРЕДСТВАМИ БРЕНДИНГА

ПОЛЯКОВА Э.И.,

канд. экон. наук, доцент;

КВИТКО Т.Е.,

студентка

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

В статье определены роль и место брендинга в совершенствовании коммуникационной политики предприятия. В результате исследования выявлены основные инструменты коммуникационной политики предприятия на целевых рынках.

Ключевые слова: *маркетинговая политика, коммуникационная политика, брендинг.*

The article defines the role and place of branding in the improvement of the enterprise's communication policy. As a result of the study, the main instruments of the enterprise's communication policy in the target markets were identified.

Keywords: *marketing policy, communication policy, branding.*

Постановка задачи. В условиях экономической неопределенности с типичным ужесточением конкуренции недостаточно разработать модифицированный качественный товар,